

La récolte de plantes vivantes *in situ* et la mise en culture en jardin botanique en pratique, l'exemple de la flore vasculaire du Spitzberg

par Aurélien BOUR*

RÉSUMÉ

La flore du Svalbard est riche de 184 espèces vasculaires. Cette flore est considérée comme exceptionnellement riche eu égard à l'emplacement de l'archipel. À l'occasion de l'expédition au Spitzberg menée, en juillet 2018, conjointement par l'association Sibbaldia et la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar, un programme de culture et de conservation *ex situ* de plantes vasculaires a été mis en place en collaboration avec le jardin d'altitude du Chitelet dans le massif vosgien. Les explorations botanistes ont été menées sur les zones les plus accessibles de la rive sud de l'Isfjorden. Au total, ce travail a permis de récolter et de mettre en culture 134 échantillons correspondant à 91 espèces, soit environ 300 pots en culture. À partir d'une mise en culture le 23 juillet, au jardin d'altitude du Chitelet, la quasi-totalité des végétaux ont présenté une croissance au mois de septembre. À ce jour, seulement quatre espèces n'ont présenté aucun signe de reprise et ont péri.

MOTS-CLÉS : Spitzberg, Isfjorden, botanique, récolte, plantes vivantes, jardin botanique, éducation, conservation, recherche.

ABSTRACT

The flora of Svalbard accounts 184 vascular species. This flora is considered as exceptionally rich despite to the northern location of the archipelago. During the expedition to Spitzberg - conducted in July 2018 jointly by the Sibbaldia association and the Society of Natural History and Ethnography of Colmar - a program of conservation and *ex situ* culture of vascular plants has was set up in collaboration with the altitude botanical garden of Chitelet in the Vosges mountains. Fieldworks were carried out on the most accessible areas of the South bank of the Isfjorden. In total, this work allowed to collect and put in culture 134 samples corresponding to 91 species, about 300 pots in culture. Since July 23, almost all vascular plants showed growth in September. To date, only four species have shown no signs of recovery and have perished.

KEYWORDS : Spitzberg, Isfjorden, botany, living plants, botanical garden, education, conservation, research.

* Collections botaniques tropicales, Jardin botanique Jean-Marie PELT,
100 rue du Jardin botanique, F-54600 VILLERS LES NANCY, France
Courriel : aurelien.bour@grand-nancy.org

Introduction

Du 9 au 21 juillet 2018, l'association Sibbaldia a organisé pour la septième fois un stage d'écologie arctique au Spitzberg. La Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar (SHNEC) s'est associée à Sibbaldia afin de dérouler un programme de récoltes et de mise en culture *ex situ* de plantes vasculaires arctiques au jardin d'altitude du Haut Chitelet.

En qualité de botaniste au jardin botanique de Nancy et au regard de mon expérience au Svalbard, la SHNEC m'a missionné pour mener à bien ce projet.

En effet, La flore du Svalbard est riche de 184 espèces vasculaires, dont 181 indigènes, 418 bryophytes *sensu lato* (310 bryophytes *sensu stricto* et 108 marchantiales), et 757 espèces de lichens. Ces chiffres sont assez faibles étant donné les 62 000 km² de superficie du territoire concerné. Cependant, cette flore est considérée comme exceptionnellement riche, eu égard à l'emplacement de l'archipel, lequel est situé entre 74° et 81° de latitude nord. Notons également que seules 7% des terres émergées sont recouvertes par la végétation, ce qui ramène le nombre d'espèces par unité de surface à des chiffres nettement plus intéressants. Cette richesse est entre autres expliquée par l'impact du Gulf Stream sur l'ouest de l'île principale et notamment le fjord de l'Isfjorden.

À l'occasion de l'expédition au Spitzberg menée, en juillet 2018, conjointement par l'association Sibbaldia et la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar, un programme de culture et de conservation *ex situ* de plantes vasculaires a été mis en place en collaboration avec le jardin d'altitude du Chitelet dans le massif vosgien.

Ce jardin est l'un des deux jardins botaniques qui constituent les jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine (ex Conservatoire et jardins botaniques de Nancy, JBG NUL dans la suite du texte), avec le jardin botanique Jean-Marie PELT (anciennement jardin botanique du Montet), situé au sud de Nancy. Les JBG NUL sont un établissement de culture scientifique et technique, cogéré par la Métropole du Grand Nancy et l'Université de Lorraine. Adhérente au réseau des jardins botaniques de France et des pays francophones (JBF) et du *Botanic Garden Council International* (BGCI), cette institution applique les trois missions principales de jardins botaniques, à savoir : la conservation, l'éducation et la recherche. À ces fins, les JBG NUL cultivent environ 15 000 espèces du monde entier et possèdent un herbarium riche de plus de 300 000 parts d'herbier. L'emplacement du Chitelet, à 1 228 m d'altitude, permet d'offrir aux végétaux un climat de haute montagne et, par conséquent, de cultiver dans de bonnes conditions des plantes arctiques et alpines. Aussi, 2 500 espèces des montagnes du monde, mais également de régions boréales et australes, sont cultivées dans ce jardin alpin. Suivant une directive du BGCI, une place importante est également réservée à la flore locale, et plusieurs rocailles sont dédiées aux plantes vosgiennes pour éduquer les visiteurs à connaître la flore du massif. De plus, une hêtraie d'altitude et une tourbière naturelle, déjà présentes sur le site, sont visitables par le public, panneaux explicatifs et végétaux étiquetés à l'appui.

Par ailleurs, des relevés de courbes ombro-thermiques effectués sur le sommet du Hohneck, très proche du Chitelet, a révélé une similitude avec celles effectuées à Trondheim (nord de la Norvège), et Reykjavik (Islande). Ces conditions climatiques, couplées à une couverture neigeuse importante et durable en saison, entre octobre et mai, indiquent une adéquation importante pour la mise en culture de plantes issues du Haut-Arctique. Par conséquent, le choix du lieu, ainsi que l'expérience du personnel du jardin alpin du Haut-Chitelet sont idéales pour tenter une mise en culture de végétaux du Spitzberg en zone tempérée. La culture durable de ces végétaux

présente de nombreux intérêts. Le Chitelet est en relation forte avec les autres jardins alpins en Europe, et contribue notamment à des études sur la phénologie des plantes arctico-alpines en lien avec Tübingen en Allemagne. D'un point de vue pédagogique, la richesse de la végétation boréale peut être présentée et accompagnée d'une sensibilisation liée aux changements climatiques, l'Arctique étant particulièrement affecté par les changements en cours. L'apport de plantes d'origine certifiée dans le réseau des échanges des jardins alpins est également un atout important pour la qualité génétique des végétaux en collections, et sur les possibles études qui pourraient avoir lieu. Enfin, la culture *ex situ* peut présenter un intérêt en termes de conservation pour le Spitzberg, dans le cas de régression ou de disparition de populations particulières.

Matériel et méthodes

En amont de l'expédition, un projet a été proposé sur la plateforme en ligne RiS - *Research in Svalbard* - afin d'exposer le but de l'expédition et d'effectuer les demandes en règle stipulant les lieux de prélèvement, les espèces visées et l'utilisation future des échantillons. Pour ce cas, il a été volontairement choisi de cibler uniquement des espèces non réglementées hors réserves naturelles. Après étude du projet, le gouverneur du Svalbard a conclu que cette demande ne nécessitait pas d'autorisation particulière, conformément à l'arrêté du 15 juin 2001 N°79 relatif à la protection de l'environnement au Svalbard (*the Svalbard Environmental Protection Act*).

Un campement provisoire a été établi au camping de Longyearbyen, situé face à l'aéroport pendant trois jours. Cette période a permis de régler les derniers détails administratifs et logistiques et de débiter les explorations des zones les plus accessibles sur la rive sud de l'Isfjorden. Les premiers lieux d'étude ont été Adventalen (Figure 1A), Longyearbreen, Sarkofagen, trois zones connues pour leur richesse à proximité directe de Longyearbyen. La suite de l'expédition a nécessité un déplacement par bateau à Skansbukta, une anse à quelques kilomètres au nord de Longyearbyen, sur la rive nord de Billenfjord. Un trajet a ensuite été réalisé sur quatre jours à travers les terres pour rejoindre Pyramiden. Les vallées traversées sont les suivantes : Skansdalen, Gyntflya, Odindalen, Tordalen et enfin, Mimerdalen. Après un retour à Longyearbyen, d'autres zones proches ont été explorées : Tverrdalen, Naessfjellet et enfin Bjorndalen.

Pour en savoir plus sur la flore et les écosystèmes du Svalbard, et plus particulièrement de l'Isfjorden, nous vous renvoyons à l'article (STOEHR 2011), publié dans le volume 70 du présent bulletin.

Sur chaque zone d'étude, les espèces ont été identifiées (Figures 1B & 1C) à l'aide de *Flora of Svalbard* (RØNNING 1996). La mise à jour des noms des végétaux, des répartitions et des espèces présentes a été réalisée via la plateforme numérique *Flora of Svalbard* (<http://svalbardflora.no/>). Les végétaux présentant les critères distinctifs minimaux pour effectuer une identification certaine (selon les groupes concernés : fleurs, fruits, etc.) ont été photographiés, permettant de constituer un herbier numérique fiable et géolocalisé. Ce protocole a été répété pour chaque espèce nouvellement rencontrée, et pour chaque prélèvement effectué (Figure 1D). Cette méthode permet en outre une traçabilité idéale pour les végétaux destinés à la culture. Après identification, puis vérification du statut de protection des végétaux, une évaluation des populations a été réalisée. Les individus isolés ou en petit nombre n'ont pas été prélevés, ainsi que les plantes âgées et durablement installées. Dans

le cas des plantes présentant un port étalé, des points de croissances multiples et des racines axillaires (par exemple, divers *Saxifraga* spp., *Ranunculus* spp., *Salix* spp., etc.), ou en touffes (*Carex* spp., *Luzula* spp., *Poaceae* spp.) des divisions ont été privilégiées afin de ne pas influencer sur la diversité génétique présente sur place. Pour les végétaux ayant un système pivotant et un port en rosette (*Silene* spp., *Draba* spp., *Taraxacum* spp., etc.), des individus entiers ont été prélevés. Dans ce cas, les spécimens les plus jeunes ont été ciblés, ce qui, outre un impact moins important sur les populations, garantit une meilleure viabilité de la capacité à s'adapter à la mise en culture et un transport simplifié. Un minimum de 10 individus présents dans une zone d'environ 100 m² a été appliqué avant d'effectuer ce type de prélèvements. Dans le cas de plantes buissonnantes (*Dryas octopetala*, *Cassiope tetragona*, *Empetrum nigrum* subsp. *hermaphroditum*), des boutures ont été prélevées. Les végétaux ainsi échantillonnés et photographiés ont été conditionnés individuellement, et référencés dans un carnet de terrain. Les plantes ont été reconditionnées chaque soir avec un protocole permettant de respecter les normes phytosanitaires européennes en vigueur. Chaque végétal a été emballé racines nues et lavées dans du papier absorbant humidifié. Les échantillons ainsi isolés ont été regroupés dans des sacs transparents étanches annotés, correspondant à chaque date et lieu de récolte. En climat froid, les plantes ainsi conditionnées peuvent survivre plusieurs semaines, à condition d'être régulièrement soumises à la lumière (sous peine d'étiollement) et éventuellement humidifiées.

En France, les végétaux ont aussitôt été placés au réfrigérateur, afin de ne pas subir les températures estivales de plaine. Les notes de terrain ont été reportées sur un cahier de récolte (Figure 1E), et un numéro de récolte a été attribué à chaque échantillon. L'état sanitaire des plantes a été contrôlé avant l'introduction au jardin d'altitude du Haut Chitelet. Sur place, les végétaux ont été enregistrés selon le protocole des JBGNUl dans un cahier d'enregistrement, et un numéro d'accession a été apposé à chaque plante. L'enregistrement garde la trace de toutes les informations inhérentes aux accessions : lieu et date de récolte, nom et numéro du collecteur, nom complet de la plante révisé à l'aide des référentiels suivis par les JBGNUl.

Un lieu de mise en culture a été constitué en amont du jardin (Figure 1F). Il s'agit d'un périmètre dans la zone de multiplication, exposé au nord, ce qui lui permet d'être à l'abri du soleil et de la chaleur le plus longtemps possible, et de conserver une couverture neigeuse bien après les autres zones du jardin. Les plantes ont été installées individuellement dans des pots carrés en plastique noir, de dimensions 7x7x8 cm. Pour une identification et un suivi adéquat, chaque pot est muni d'une étiquette comportant les noms du végétal, accompagnés du numéro d'accession et des informations minimales liées à la récolte. Par sécurité, toutes les plantes en état d'être divisées ont été éclatées en deux à quatre fragments, ce qui permet de multiplier les potentialités de survie à long terme. Deux substrats ont été employés. Pour les végétaux de zones drainantes (éboulis, prairies, pentes, bord de mer, toundra), un mélange en proportions variables de pierre ponce, de sable, de terre des Vosges et de terreau horticole a été utilisé. Un centimètre de gravier a été rajouté au fond du pot pour un drainage idéal. Ces pots ont été installés sur un lit de sable dans la zone prévue. Des arrosages sont assurés tous les matins en période de croissance si les végétaux présentent des signes de déshydratation. En ce qui concerne les plantes de zones humides (tourbières, bords de cours d'eau, estuaires), elles ont été placées dans de la tourbe estonienne de calibre grossier pure. Ces pots ont été ensuite installés à côté des autres dans un bac étanche qui permet de garder le sol continuellement détrempé. Le niveau

d'eau est progressivement diminué à l'approche de l'automne pour être complètement à sec en hiver. L'humidité contenue dans la motte est suffisante pour conserver la turgescence des plantes. Par ailleurs, un ombrage est installé sur l'ensemble des plantes en cas de forte chaleur.

Ce travail a permis de récolter et de mettre en culture 134 échantillons correspondant à 91 espèces (Annexe 1), soit environ 300 pots en culture. À partir d'une mise en culture le 23 juillet, la quasi-totalité des végétaux ont présenté une croissance au mois de septembre. À ce jour, seulement quatre espèces n'ont présenté aucun signe de reprise et ont péri. La réussite de leur culture ne sera cependant établie qu'après au moins une saison complète, avec passage de l'hiver, croissance printanière et floraison estivale. Les premiers résultats sont néanmoins très encourageants.

Conclusion

En dépit d'un emplacement très septentrional et d'un climat particulièrement rude, le Spitzberg présente une flore riche et des habitats diversifiés. L'Isjorden offre un aperçu singulièrement vaste de cette richesse, puisque plus de la moitié de la flore indigène a pu y être rencontrée en quelques jours, et ce en quelques zones localisées. Cette expédition a permis de récolter dans de bonnes conditions une grande partie de ces végétaux. Par ailleurs, l'emplacement idéal et les compétences des jardiniers botanistes du jardin d'altitude du Haut Chitelet a permis de mener à bien la mise en culture de ces plantes délicates. Un suivi précis et attentif permettra d'assurer leur maintien sur le long terme, et rendra ce matériel végétal disponible à des fins de d'éducation, de recherche et de conservation.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement l'association *Sibbaldia* pour son invitation à participer à cette expédition et notamment Bernard STOEHR, brillant bryologue et instigateur du projet, ainsi que Christophe BERNAUER qui en a parfaitement assuré la logistique. Je remercie par ailleurs la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar qui a financé mon déplacement et particulièrement son président Jean-Michel BICHAIN qui a été l'instigateur de cette collaboration. Sont également remerciés le Gouvernorat du Svalbard pour les autorisations, l'UNIS (Centre universitaire du Svalbard) pour les échanges fructueux autour des collaborations futures, les membres du stage d'écologie arctique pour leur soutien et leur amitié lors de l'expédition, et enfin mes collègues du jardin d'altitude du Haut Chitelet pour leur enthousiasme et leur dévouement pour la mise en culture des végétaux récoltés. Je remercie également le Jardin botanique Jean-Marie Pelt et son directeur Frédéric PAUTZ pour m'avoir accordé deux jours de mission afin d'apporter les plantes collectées au jardin d'altitude du Chitelet et de les installer en culture avec mes collègues du jardin alpin.

Fig.1 : Méthode appliquée sur le terrain avant la mise en culture.

A. Zone d'étude. Exemple d'un marécage près de Longyearbyen : Adventalen ;
B. Identification des espèces : *Saxifraga hirculus* est une arctico alpine très rare en France, mais particulièrement courante dans les marais du Spitzberg. Ici, la sous espèce compacta, à répartition holarctique. Longyearbyen ; **C.** Identification des espèces : *Polemonium boreale* est une des plus jolies plantes observées dans l'Isfjorden. Bjorndalen ;
D. Récolte de plantes vivantes *in situ*. Ici, *Carex rupestris*. Longyearbyen ; **E.** Enregistrement et annotations des échantillons au retour de l'expédition ; **F.** Installation permettant la culture de plantes arctiques au jardin d'altitude du Haut Chitelet.

Photos © A. BOUR (A à E), et A. GERMONVILLE (F)

BIBLIOGRAPHIE

RØNNING, O. I. 1996. *The Flora of Svalbard*. Norsk-Polarinstitutt Oslo.

STOEHR, B. 2011. Plantes et paysages de l'Isfjorden au Svalbard (Norvège). *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle et d'Ethnographie de Colmar*, 70 : 83-96.

<http://svalbardflora.no/>

<https://www.researchinsvalbard.no/>

<http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/>

Annexe 1 - Liste des espèces récoltées et mises en culture au jardin du Haut Chitelet

<i>Alopecurus magellanicus</i> Lam.	<i>Luzula confusa</i> Lindeb.
<i>Arenaria pseudofrigida</i> (Ostenf. & O.C.Dahl) Steffen	<i>Luzula nivalis</i> Laest.
<i>Bistorta vivipara</i> (L.) Delarbre	<i>Mertensia maritima</i> (L.) Gray subsp. <i>tenella</i> (Th.Fr.) Elven & Skarpaas
<i>Braya glabella</i> Richardson subsp. <i>purpurascens</i> (R.Br.) Cody	<i>Minuartia biflora</i> (L.) Schinz & Thell.
<i>Cardamine bellidifolia</i> subsp. <i>bellidifolia</i> All.	<i>Minuartia rubella</i> Graebn.
<i>Cardamine pratensis</i> L. var. <i>angustifolia</i> Hook.	<i>Oxyria digyna</i> Hill
<i>Carex fuliginosa</i> Schkuhr subsp. <i>misandra</i> (R.Br.) Nyman	<i>Papaver dahlianum</i> Nordh.
<i>Carex maritima</i> O.F.Müll.	<i>Pedicularis dasyantha</i> Hadač
<i>Carex parallela</i> Laest. subsp. <i>parallela</i>	<i>Pedicularis hirsuta</i> L.
<i>Carex rupestris</i> All.	<i>Phippsia algida</i> (Sol.) R.Br.
<i>Carex saxatilis</i> Oeder subsp. <i>laxa</i> (Trautv.) Kalela	<i>Poa abbreviata</i> R.Br. subsp. <i>abbreviata</i>
<i>Carex subspathacea</i> Wormsk.	<i>Poa alpina</i> L. var. <i>vivipara</i> L.
<i>Carex ursina</i> Dewey	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>alpigena</i>
<i>Cassiope tetragona</i> D.Don subsp. <i>tetragona</i>	<i>Polemonium boreale</i> Adams
<i>Cerastium arcticum</i> Lange	<i>Potentilla hyparctica</i> Malte subsp. <i>hyparctica</i>
<i>Cerastium cerastoides</i> (L.) Britton	<i>Potentilla X insularis</i> Soják
<i>Chrysosplenium tetrandrum</i> (N.Lund) Th.Fr.	<i>Ranunculus affinis</i> F.Schultz
<i>Cochlearia groenlandica</i> L.	<i>Ranunculus hyperboreus</i> Rottb. subsp. <i>arnellii</i> Scheutz
<i>Coptidium lapponicum</i> (L.) Tzvelev	<i>Ranunculus nivalis</i> L.
<i>Coptidium X spitsbergense</i> (Hadač) Elven	<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. var. <i>clackiana</i> Sim	<i>Ranunculus repens</i> L.
<i>Deschampsia alpina</i> Roem. & Schult.	<i>Ranunculus sulphureus</i> Sol.
<i>Draba alpina</i> Baumg.	<i>Salix polaris</i> Wahlenb.
<i>Draba arctica</i> J.Vahl subsp. <i>arctica</i>	<i>Salix reticulata</i> L.
<i>Draba glabella</i> Pursh	<i>Saxifraga aizoides</i> L.
<i>Draba lactea</i> Adams	<i>Saxifraga cernua</i> L.
<i>Draba nivalis</i> Lilj.	<i>Saxifraga cespitosa</i> L. subsp. <i>cespitosa</i>
<i>Draba norvegica</i> Gunnerus	<i>Saxifraga foliolosa</i> R.Br.
<i>Draba oxycarpa</i> Sommerf.	<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>hieraciifolia</i>
<i>Dryas octopetala</i> L.	<i>Saxifraga hirculus</i> L. subsp. <i>compacta</i> Hedberg
<i>Dupontia fisheri</i> R.Br.	<i>Saxifraga hyperborea</i> R.Br.
<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	<i>Saxifraga nivalis</i> L.
<i>Equisetum arvense</i> L. subsp. <i>alpestre</i> (Wahlenb.) Schönsw. & Elven	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i>
<i>Equisetum arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	<i>Saxifraga rivularis</i> L. subsp. <i>rivularis</i>
<i>Equisetum scirpoides</i> Michx.	<i>Saxifraga svalbardensis</i> Øvstedal
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.	<i>Saxifraga tenuis</i> Harry Sm.
<i>Eriophorum angustifolium</i> Roth subsp. <i>triste</i> (Th.Fr.) Hultén	<i>Silene acaulis</i> L.
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe subsp. <i>arcticum</i> M.S.Novos.	<i>Silene involucrata</i> (Cham. & Schltld.) Bocquet subsp. <i>furcata</i> (Raf.) V.V.Petrovsky & Elven
<i>Festuca viviparoides</i> Krajina ex Pavlick	<i>Silene uralensis</i> (Rupr.) Bocquet subsp. <i>arctica</i> (Th.Fr.) Bocquet
<i>Hierochloa alpina</i> Roem. & Schult. subsp. <i>alpina</i>	<i>Stellaria humifusa</i> Rottb.
<i>Huperzia arctica</i> (Tolm.) Sipiv.	<i>Stellaria longipes</i> Goldie
<i>Juncus biglumis</i> Krock.	<i>Taraxacum arcticum</i> Dahlst.
<i>Koenigia islandica</i> L.	<i>Taraxacum brachyceras</i> Dahlst.
<i>Luzula arcuata</i> (Wahlenb.) Sw. subsp. <i>arcuata</i>	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K.Richt. subsp. <i>spicatum</i>